

BY

Factores asociados a competencias investigativas de docentes de educación básica *Factors associated with research competencies of basic education teachers*

José Justidiano Gamboa Risgo

<https://orcid.org/0000-0001-7322-6471>

jgamboa14@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo.

Lima, Perú.

RESUMEN

Las competencias investigativas son fundamentales para garantizar la mejora continua y el desarrollo profesional en cualquier ámbito. En los países con mayores inversiones, se otorga especial énfasis a la investigación para asegurar el progreso de sus sistemas educativos y económicos. En este contexto, el objetivo de este estudio fue determinar los factores asociados que inciden en el desarrollo de competencias investigativas en docentes de educación básica. El estudio se llevó a cabo utilizando un enfoque cuantitativo y un diseño de investigación no experimental. La muestra estuvo compuesta por 110 docentes seleccionados de manera no probabilística de un total de 130. Se aplicó un cuestionario para recopilar los datos necesarios. Los resultados revelaron que los factores que más influyen en el desarrollo de las competencias investigativas son el género del docente, la formación continua y el tiempo de servicio. Estos hallazgos sugieren la necesidad de promover la formación continua del docente, brindar estabilidad laboral a través del nombramiento y fomentar la mejora de la práctica docente a través de la investigación. Es importante reconocer que tanto el género del docente como su formación y experiencia profesional desempeñan un papel significativo en el desarrollo de las competencias investigativas. Por lo tanto, es crucial implementar estrategias y políticas que apoyen el crecimiento y fortalecimiento de estas competencias en los docentes de educación básica.

Palabras clave: competencias investigativas, docente investigador, investigación escolar;

Recibido: 11-05-24 - Aceptado: 17-07-24

ABSTRACT

Research skills are essential to guarantee continuous improvement and professional development in any field. In countries with greater investments, special emphasis is given to research to ensure the progress of their educational and economic systems. In this context, the objective of this study was to determine the associated factors that affect the development of research competencies in basic education teachers. The study was carried out using a quantitative approach and a non-experimental research design. The sample was made up of 110 teachers selected in a non-probabilistic manner from a total of 130. A questionnaire was applied to collect the necessary data. The results revealed that the factors that most influence the development of investigative skills are the gender of the teacher, continuous training and length of service. These findings suggest the need to promote continuous teacher training, provide job stability through appointment, and encourage improvement of teaching practice through research. It is important to recognize that both the gender of the teacher and their training and professional experience play a significant role in the development of research skills. Therefore, it is crucial to implement strategies and policies that support the growth and strengthening of these competencies in basic education teachers.

Key words: investigative skills, teaching researcher, school research.

INTRODUCCIÓN

Dentro de las ciencias sociales, la investigación educativa ha ido en aumento. Asimismo, cada investigador, a través de búsqueda e interpretación, ha procurado fortalecer las posiciones en teoría y método para proporcionar un conocimiento general válido o para resolver cuestiones específicas. Los docentes de educación básica investigan cotidianamente; sin embargo, los elementos componentes de una competencia, que son investigar intelectualmente y usar adecuadamente los métodos científicos, probar descubrimientos a través de proyectos de investigación, no son visibles.

Por otra parte, el impacto de la proliferación de instituciones y propósitos de evaluación es cada vez más importante. En un estudio llevado a cabo por describen una empresa realizada con base en el principio de que la investigación y la búsqueda en torno a esta disciplina tienen tres objetivos principales, a saber: alentar la curiosidad intelectual por la propia naturaleza del aprendizaje, mejorar las prácticas y aumentar la eficacia y, finalmente, sustentar los reclamos y postulados acerca de la teoría y la vida del día a día de la enseñanza. Independientemente del desarrollo epistemológico, la tendencia que ha mostrado sistematización o formalización engendrada en la Educación Básica Primaria se ha justificado en las feroces críticas en torno al estado de cosas en el campo educativo, comprendido en la mayor parte de los estudios internacionales de la Unesco (Torres Gamarra, 2023)

Por ello, la actividad investigativa es determinante las sociedades más desarrolladas. Estados Unidos, China, Unión Europea y Japón invirtieron en investigación y desarrollo, en 77% de su gasto interno, mientras que otros países del mundo invirtieron solo el 23%. Esta situación diferencia a los países desarrollados por la mayor formación en competencias investigativas lo que incide en la calidad de su sistema educativo (Unesco, 2015). El mundo valora la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI), en tanto que favorecen la investigación aplicada a las actividades cotidianas, esta situación demanda de investigadores talentosos para desarrollar más investigación (Unesco, 2015). En tal sentido, es necesario focalizar mayor inversión en investigación para mejorar la formación en competencias investigativas.

En Latinoamérica, la educación en nivel universitario cuenta con políticas, normas y procedimientos para las actividades formativas en competencias investigativas; aunque sus procesos académicos se muestran incoherentes para la formación eficiente en investigación (Guerra-Reyes, 2023). En la actualidad se requiere de profesionales con conocimientos investigativos que contribuyan a resolver necesidades de la sociedad. Por lo que, es necesario plantear las competencias investigativas con metodologías acordes a la utilidad (Ruiz-Guanipa, 2020). Es prioritario atender la formación investigativa para mejorar el crecimiento de los países, puesto que dichas competencias se revierten en las actividades de la sociedad.

En Perú, para mejorar la situación económica, se señaló a través del Decreto Supremo (DS N° 015-2016) que la ciencia, tecnología e innovación tecnológica (CTI) impactaría de manera positiva en el desarrollo del país. Por lo que, se propuso desarrollar las actividades investigativas en la educación. En el año 2012, con ley, se crea el “Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, (CONCYTEC)”, para el estudio y evaluación de la investigación, también se estableció el funcionamiento y reorganización para promover proyectos de inversión, investigación e innovación tecnológica.

En la educación básica, se fomentó realizar ciencia desde el área de “Ciencia y Tecnología”, el cual, propuso la indagación con métodos científicos para la generación de conocimientos y soluciones. La problemática esencial de los estudiantes de la educación básica es el escaso interés por aprender conocimientos de la ciencia, debido a las metodologías monótonas y poco atractivas con las que aprenden los estudiantes (Cristóbal 2013). Es por ello, que se requiere orientar la formación investigativa de docentes con programas y metodologías de investigación para el ámbito escolar con el cual despertar el interés de los aprendices.

En la institución, la formación en competencias investigativas es baja debido a las actividades en ciencia basada en el currículo nacional que desarrolla campos temáticos aislado al área de “ciencia y tecnología” y escasa orientación metodológica para realizar una investigación y escaso tiempo para realizarla con los estudiantes. Entonces, el docente requiere conocimientos para fomentar las habilidades investigativas de los estudiantes, fomentar su desarrollo profesional y contribuir la mejora de aprendizaje en base a la investigación y calidad de la educación.

La investigación desempeña un papel fundamental en la educación universitaria (Romero, 2023). Se trata de una actividad que implica una serie de procesos sistematizados, empíricos y de examinación crítica, y se utiliza para estudiar y comprender un caso o contexto con el objetivo de conocerlo y resolverlo. En este sentido, la investigación científica se caracteriza por ser rigurosa, organizada y cuidadosa, y emplea enfoques específicos con el propósito de adquirir conocimientos y competencias necesarios para el ejercicio de actividades profesionales (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Los cambios globales en los ámbitos sociales y tecnológicos demandan que los estudiantes se formen de manera integral. En este sentido, la realización de investigaciones durante su proceso de formación profesional se vuelve esencial (Romero, 2023).

La competencia se define como el conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes que permiten a estudiantes o profesionales mostrar desempeños acordes a contextos reales (Romero 2023). Es una facultad para combinar habilidades a fin de lograr propósitos en un contexto preciso y actitud ética. Las facultades y el conocimiento puestos en acción ante las necesidades permiten a la persona desempeñarse en cualquier labor de modo eficiente.

Las competencias investigativas se refieren al uso de conocimientos científicos para identificar problemas, obtener nueva información, explicar fenómenos científicos y llegar a conclusiones basadas en fuentes confiables sobre cuestiones relacionadas con la ciencia (Chávez et al., 2022). Estas competencias son fundamentales para abordar diversas problemáticas y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. La comprensión científica desempeña un papel fundamental en la educación de todos los individuos, por lo que es crucial que se incorpore en los currículos de estudio desde los primeros niveles educativos.

Las competencias investigativas en educación secundaria son saberes que se manifiestan en los actores de la educación al realizar las distintas actividades educativas, que facilitan la comprensión, crítica y reflexión de la problemática del contexto y orientan el empleo del conocimiento científico en el proceso de investigación (Hernández et al., 2021). Las competencias investigativas en la práctica docente orientan el empleo de saberes científicos en las actividades educativas para mejores aprendizajes.

Los conocimientos investigativos en la escuela se hacen fundamentales cuando conducen al docente investigador a generar nuevos conocimientos de una problemática planteada y le facilita divulgar soluciones en comunidades científicas (Hernández, et al., 2021). Estas competencias contribuyen a la reflexión crítica del trabajo docente y contribuyen en la mejora de la práctica profesional, el cual, se revierte en una permanente mejora de las actividades de investigación. (Espinoza et al., 2016). Por tanto, es necesario incorporar las actividades investigativas de manera transversal y contextualizada para promover su aprendizaje en la educación básica (Hernández, et al., 2021). Existen programas de investigación para ámbitos educativos de todos los niveles, como el programa de investigación NEPSO, que ha sido empleado de manera exitosa en Latinoamérica con favorable impacto en el logro de aprendizaje escolar.

Las dimensiones de las competencias investigativas se dividen en tres categorías principales. La primera dimensión es "Identificar conocimientos de investigación de la práctica docente" (Hernández et al., 2021). En esta etapa, se realiza una indagación y recolección de información relevante relacionada con investigaciones previas en el ámbito docente (Cristóbal, 2013).

La segunda dimensión es "Generar conocimientos de investigación de la práctica docente" (Hernández et al., 2021). En esta fase, se lleva a cabo el diseño creativo de la investigación, utilizando el método científico y abordando la problemática planteada, basándose en la teoría existente y el estado del arte en el campo de estudio (Cáceres, 2023).

La tercera dimensión es "Divulgar conocimientos de investigación de la práctica docente". En esta etapa, se comunican los resultados obtenidos durante la investigación, lo que permite visualizar el esfuerzo y los procesos llevados a cabo (Cáceres, 2023). Esta dimensión implica seguir el proceso de investigación desde el inicio hasta el final, compartiendo los hallazgos y contribuyendo al avance del conocimiento en el ámbito docente.

Por lo antes expuesto, el objetivo de este estudio fue determinar los factores asociados que influyen en el desarrollo de competencias investigativas en docentes de educación básica. Al identificar y comprender estos factores, se busca obtener información relevante sobre las condiciones y variables que impactan en el desarrollo de

competencias investigativas en los docentes de este nivel educativo. Esto permitirá diseñar estrategias y acciones específicas para potenciar y fortalecer dichas competencias en los docentes, lo que a su vez contribuirá a mejorar la calidad de la educación básica. El estudio tiene como propósito proporcionar una base sólida de conocimiento que pueda guiar la implementación de políticas y programas de formación docente orientados al desarrollo de competencias investigativas en el contexto de la educación básica.

METODOLOGÍA

El estudio se llevó a cabo utilizando un enfoque cuantitativo, con un diseño de investigación no experimental de asociación de variables. Las variables consideradas fueron el género, el tiempo de servicio, la condición laboral, la formación académica, la especialidad y los estudios continuos de postgrado. El alcance del estudio fue descriptivo y de asociación de variables, siguiendo las pautas metodológicas establecidas por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018).

La población objetivo del estudio estuvo conformada por 130 docentes de educación básica, y se seleccionó una muestra de 110 docentes de secundaria. El muestreo utilizado fue no probabilístico intencionado, lo que significa que los participantes fueron seleccionados de manera deliberada por el investigador en base a ciertos criterios predefinidos.

La técnica empleada para recopilar los datos fue la encuesta, y el instrumento utilizado fue un cuestionario diseñado específicamente para este estudio. Se realizó un análisis de confiabilidad utilizando el coeficiente Alpha de Cronbach, y se obtuvo un valor de 0.962 para la variable de competencias investigativas, lo cual indica una alta fiabilidad.

Además, se llevó a cabo un proceso de validación del contenido del cuestionario mediante el juicio de expertos, y se obtuvo una aceptabilidad satisfactoria. Por último, se realizó un análisis de validez del constructo para la variable de competencias investigativas, y se encontró una correlación significativa a un nivel de confianza del 0.01 (bilateral).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Resultados descriptivos

Se encontró que existen factores asociados a sexo, tiempo de servicio, condición laboral, formación académica, especialidad y estudios continuos de postgrado, que inciden en el desarrollo de las competencias investigativas. Según la prueba de significancia, Chi cuadrado de Pearson, en cada factor asociados los valores fueron menores a 5, lo cuales indican que son significativos.

Tabla 1

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	N de elementos
,962	,964	28

En confiabilidad, por Alfa de Cronbach se obtuvo un valor de 0.962, muy cercano a 1. Entonces se señala que la escala, es confiable.

Validez de Constructo: Competencias Investigativas

Tabla 2

Correlaciones

		VAR4	DIM1	DIM2	DIM3
VAR4	Correlación de Pearson	1	,945**	,932**	,839**
	Sig. (bilateral)		,000	,000	,000
	N	30	30	30	30

DIM1	Correlación de Pearson	,945**	1	,881**	,685**
	Sig. (bilateral)	,000		,000	,000
	N	30	30	30	30
DIM2	Correlación de Pearson	,932**	,881**	1	,627**
	Sig. (bilateral)	,000	,000		,000
	N	30	30	30	30
DIM3	Correlación de Pearson	,839**	,685**	,627**	1
	Sig. (bilateral)	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Factores asociados del sexo en las Competencias investigativas.

Tabla 3

Tabla cruzada

			Sexo		Total
			Femenino	Masculino	
Competencias investigativas (Agrupada)	66,00 - 103,00	Recuento	41	17	58
		% del total	37,3%	15,5%	52,7%
	104,00+	Recuento	27	25	52
		% del total	24,5%	22,7%	47,3%
Total		Recuento	68	42	110
		% del total	61,8%	38,2%	100,0%

Gráfico 1

Factores asociados del sexo en las Competencias investigativas.

La incidencia del factor asociado Sexo en el desarrollo de competencias investigativas. Se encontró que las mujeres han desarrollado mayores competencias investigativas, en el Nivel alto en 37,3% ante el 15,5% en varones.

Factores asociados de la condición laboral en las Competencias investigativas.

Tabla 4.

Tabla cruzada

			Condición laboral		Total
			Contratado	Nombrado	
Competencias investigativas (Agrupada)	66,00	-Recuento	27	31	58
	103,00	% del total	24,5%	28,2%	52,7%
	104,00+	Recuento	23	29	52
		% del total	20,9%	26,4%	47,3%
Total	Recuento	50	60	110	
	% del total	45,5%	54,5%	100,0%	

Grafico 2

Factores asociados de la condición laboral en las Competencias investigativas.

La incidencia del factor asociado Condición Laboral en el desarrollo de competencias investigativas. Se encontró que los docentes nombrados han desarrollado mayores competencias investigativas con un valor en Nivel alto en 28,2% ante el 24.5% en contratados.

Factores asociados de la Tiempo de Servicio en las Competencias investigativas.

Tabla 5

Tabla cruzada

			Tiempo de servicio				Total
			De 1 a 8 años	De 9 a 16 años	De 17 a 24 años	De 25 a 32 años	
Competencias investigativas (Agrupada)	66,00	-Recuento	13	14	16	15	58
	103,00	% del total	11,8%	12,7%	14,5%	13,6%	52,7%
	104,00+	Recuento	11	9	16	16	52
		% del total	10,0%	8,2%	14,5%	14,5%	47,3%
Total	Recuento	24	23	32	31	110	
	% del total	21,8%	20,9%	29,1%	28,2%	100,0%	

Grafico 3

Factores asociados de la Tiempo de Servicio en las Competencias investigativas.

La incidencia del factor asociado a Tiempo de Servicio en el desarrollo de competencias investigativas. Se encontró que los docentes de mayor tiempo de servicio han desarrollado mayores competencias investigativas con un valor de 14,5% ante el 10,0%, de docentes de menor tiempo de servicio.

Factores asociados de la Formación Académica Universidad Pública o Privada en las Competencias investigativas.

Tabla 6

Tabla cruzada

			Formación académica		Total
			Pública	Privada	
Competencias investigativas (Agrupada)	66,00	-Recuento	45	13	58
	103,00	% del total	40,9%	11,8%	52,7%
	104,00+	Recuento	36	16	52
		% del total	32,7%	14,5%	47,3%
Total		Recuento	81	29	110
		% del total	73,6%	26,4%	100,0%

Grafico 3

Factores asociados de la Formación Académica Universidad Pública o Privada en las Competencias investigativas.

La incidencia del factor asociado a Formación Académica en la universidad pública o privada en el desarrollo de competencias investigativas. Se encontró que los docentes que tienen una formación pública han desarrollado mayores competencias investigativas con un valor de 40,9% ante el 11.8%, frente a la formación en universidades privadas.

Factores asociados de Especialidad en las Competencias investigativas.

Tabla 7

Tabla cruzada

		Especialidad					Total
		Ciencia y Tecnología	Ciencias Sociales	Matemática	Comunicación	Otras áreas	
Competencias investigativas (Agrupada)	66,00 - 103,00	-Recuento 4	12	5	3	34	58
		% del total 3,6%	10,9%	4,5%	2,7%	30,9%	52,7%
Total	104,00+	Recuento 1	12	4	14	21	52
		% del total 0,9%	10,9%	3,6%	12,7%	19,1%	47,3%
Total		Recuento 5	24	9	17	55	110
		% del total 4,5%	21,8%	8,2%	15,5%	50,0%	100,0%

Gráfico 4

Factores asociados de Especialidad en las Competencias investigativas.

La incidencia del factor asociado a la especialidad del docente en el desarrollo de competencias investigativas. Se encontró que los docentes de otras especialidades han desarrollado mayores competencias investigativas con un valor de 30,9% (34 docentes) ante el 2,7%, del área comunicación (3 docentes encuestados).

Factores asociados a la formación continua en las Competencias investigativas.

Tabla 8

Tabla cruzada

			Formación continua		Total
			Si	No	
Competencias investigativas (Agrupada)	66,00 - 103,00	-Recuento	23	35	58
		% del total	20,9%	31,8%	52,7%
Total	104,00+	Recuento	36	16	52
		% del total	32,7%	14,5%	47,3%
Total		Recuento	59	51	110

% del total	53,6%	46,4%	100,0%
-------------	-------	-------	--------

Grafico 5

Factores asociados a la formación continua en las Competencias investigativas.

La incidencia del factor asociado a la formación continua en el desarrollo de competencias investigativas. Se encontró que los docentes que han realizado estudios de posgrado han desarrollado mayores competencias investigativas con un valor de 32,7% (36 docentes) ante el 31.8%, del área comunicación (35 docentes).

Entonces, a partir de los resultados se puede determinar que los factores asociados a sexo, tiempo de servicio, formación académica pública y estudios continuos de posgrado resultaron tener mayor competencia investigativa.

Prueba de hipótesis general

H0: No existe asociación de factores personales, de género, tiempo de servicio, condición laboral, formación académica, especialidad y formación continua en el desarrollo de las competencias investigativas.

Ha: Existe asociación de factores personales, de género, tiempo de servicio, condición laboral, formación académica, especialidad y formación continua en el desarrollo de las competencias investigativas.

Prueba estadística elegida: Chi cuadrado.

Nivel de Significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05.

Tabla 9

Prueba estadística elegida y Nivel de Significación

Variables	Chi-cuadrado de Pearson	Significación asintótica(bilateral)
Sexo	4,091 ^a	0,043
Tiempo de servicio	0,965 ^a	0,811
Condición Laboral	0,060 ^a	0,867
Formación Académica	0,986 ^a	0,321
Especialidad	11,809 ^a	0,019
Formación Continua	9,644 ^a	0,002

Según la tabla 9 se encontró asociación de factores asociados a sexo, tiempo de servicio, condición laboral, formación académica, especialidad, formación continua en el desarrollo de las competencias investigativas como muestra la prueba de Chi cuadrado $X^2 = 4,091^a, 0,965^a, 0,060^a, 0,986^a, 11,809^a$ y $9,644^a$ respectivamente además se muestra que el p value que es menor al nivel de significación asumido $p < 0.05$, frente a estas comparaciones se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula por lo que se estableció que existe asociación entre los

factores personales, de género, formación académica pública, formación continua y tiempo de servicio, lo que inciden en el desarrollo de las competencias investigativas.

DISCUSIÓN

Los estudios realizados en Colombia y en Chile por Palencia y Verdugo (2023) demostraron que los factores asociados al género, años y estudios inciden en las competencias investigativas, que el docente tiene responsabilidad de investigar sobre su práctica y el área que enseña, así fomentar el desarrollo de competencias investigativas en todos los estudiantes, siendo necesarios en Colombia, las condiciones para incentivar la investigación, y en Chile, la reflexión y la innovación en la labor de los docentes de todo el sistema educativo.

En Perú, Nolasco et al. (2022) concluyeron que los estudiantes presentan dificultades en construir los productos de investigación acordes a normas actuales de redacción, en seleccionar los medios pertinentes para la divulgación y en utilizar programas para el análisis estadístico. Por lo que, se hace necesario implementar estrategias para desarrollar competencias investigativas desde la labor docente y cerrar las brechas en la educación secundaria.

De igual forma, Zambrano-Sandoval y Corzo, (2021) señalan que los enfoques pedagógicos orientados hacia la formación de competencias investigativas establecen una relación interactiva entre el docente, el estudiante y el objeto de conocimiento, con el fin de enseñar a indagar, a pensar críticamente y a desarrollar actitudes científicas. Asimismo, tales enfoques inciden en el diseño metodológico orientado a desarrollar procesos de enseñanza, con el fin de fortalecer el interés y amor por la investigación y fomentar la comprensión y generación de conocimiento. Estos enfoques contemplan un tratamiento teórico y conceptual dirigido a ordenar, organizar y presentar de manera adecuada el desarrollo de la investigación formativa, de tal forma que los estudiantes van incorporando paulatinamente lo aprendido en su acervo personal.

Por otro lado, la utilización de estos enfoques en contextos educativos puede asociarse con la formación de actitudes discentes, de aprendizajes significativos orientados a la comprensión y generación de conocimiento, pero también a procesos de doble formación docente y discente, mediados por relaciones comunicativas que dinamizan aprendizajes entre los participantes del escenario. La complejización de este proceso se da en razón al diseño prospectivo de estrategias, procedimientos y evaluación que inciden sobre los diferentes componentes de un modelo de calidad, de tales procesos formativos. La formación de competencias investigativas convoca al diseño de planes de estudio que permitan seleccionar las tecnologías pedagógicas idóneas en un esfuerzo por superar el modelo reproductivo-verificativo de la educación tradicional mediante trabajos significativos en el sentido de la educación, que impliquen reformulación de estrategias frente al conocimiento y su apropiación autónoma (Cubas et al.2023).

CONCLUSIONES

El desarrollo de competencias investigativas en los docentes de educación secundaria desempeña un papel fundamental en la mejora continua de la calidad educativa y en el servicio ofrecido por el sistema educativo peruano. Estas competencias permiten a los docentes brindar mejores experiencias de aprendizaje a sus estudiantes y llevar a cabo actividades investigativas que enriquecen la enseñanza y el aprendizaje en el nivel secundario.

Con base en los hallazgos de este estudio, se concluye que es necesario implementar acciones formativas dirigidas a incrementar las competencias investigativas de todos los docentes, con especial énfasis en los varones. Esto implica promover la formación continua a través de programas de posgrado, especializaciones y cursos ofrecidos tanto por instituciones superiores como por el Ministerio de Educación (Minedu).

Por ello, es importante seguir de cerca el proceso de nombramiento de docentes, ya que esto garantiza la estabilidad laboral y la posibilidad de continuar con la formación continua. Además, se debe orientar a los docentes con mayor tiempo de servicio para que continúen fortaleciendo sus competencias investigativas. Esto contribuirá a mejorar la práctica profesional de los docentes y, en consecuencia, a elevar la calidad de la educación peruana.

REFERENCIAS

- Cáceres, E. (2023) Competencia investigativa del profesorado y estudiantes de la educación media como desafío pedagógico *HOLOS*, 2(39) Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, Universidad Nacional de Itapúa (UNI), Paraguay. <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/15226>
- Chávez, K., Ayasta, L., Kong, I., Gonzales, J., (2022). Formación de competencias investigativas en los estudiantes de la Universidad Señor de Sipán en Perú. *Revista de Ciencias Sociales*, vol. XXVIII. 1, 250(260). <https://www.redalyc.org/journal/280/28069961018/html/>
- Cristóbal, C. (2013) La indagación científica para la enseñanza de las ciencias, *Horizonte de la Ciencia* 3 (5), diciembre. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5420523>
- Cubas Castillo, K. J., Gutarra León, N. A., & Mansilla Yupanqui, R. O. (2024). Estrategias de enseñanza y competencias investigativas de los estudiantes universitarios de una universidad de Lima, 2023. <https://repositorio.utp.edu.pe/handle/20.500.12867/9166>
- Decreto Supremo N° 015-2016-PCM que aprueba la Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CTI. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1039919/015-2016-PCM.pdf?v=1595961649>
- Espinoza, E., Rivera, A., Tinoco, N., (2016). Formación de competencias investigativas en los estudiantes universitarios. *Atenas*, 1. (33). Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos, Cuba <https://www.redalyc.org/jatsRepo/4780/478049736004/478049736004.pdf>
- Guerra-Reyes, F. (2023) Fortalecimiento de la formación de los estudiantes de Educación Básica como aprendices de investigador. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación Volumen 7* (27) <https://revistahorizontes.org/index.php/revistahorizontes/article/view/818/1522>
- Hernández, C., Gamboa, A., Avendaño W. (2021) Validación de una escala para evaluar competencias investigativas en docente de básica y media. *Revista Boletín Redipe 10* (6): 393-406 - 1junio2021. <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/1335/1250>
- Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, Ciudad de México. Editorial Mc Graw Hill Education. <https://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/?p=2612>
- Nolasco, F., Guerrero, M., Carhuancho, I., Saravia, G., (2022). Competencia investigativa estudiantil durante la pandemia. *Revista de Ciencias Sociales* 28(6), 228-243. <https://www.redalyc.org/journal/280/28073815016/html/>
- Palencia, V. y Verdugo, A., (2023) La investigación como responsabilidad docente. un análisis de las políticas educativas en Colombia Y Chile. Institución Universitaria Americana, Colombia. Universidad de Playa Ancha, Chile. *Páginas de Educación*, 16(1). <https://www.researchgate.net/profile/Viviana-Palencia/publication/370916372>
- Romero A., (2023). Mapeo de literatura sobre competencias investigativas en educación. Un análisis bibliométrico. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.594>
- Ruiz-Guanipa, E. (2020). Las competencias investigativas en la formación docente. Reflexiones epistemológicas y pedagógicas. *Dominio de las Ciencias*, 6 (1), 309-322. <https://www.dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1424/2559>
- Torres Gamarra, S. R. (2023). Las dimensiones filosóficas del pensamiento crítico en una película. <http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/20.500.12894/10079>
- UNESCO (2015) Informe de la UNESCO sobre la ciencia: hacia el 2030. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235407_spa
- Zambrano-Sandoval, H., & Corzo, C. T. C. (2021). Competencias investigativas en la formación de posgrado. Análisis cualitativo. *Revista Educación*, 45(2), 1-17. <https://www.scielo.sa.cr/pdf/edu/v45n2/2215-2644-edu-45-02-00256.pdf>